

ҚИРҒИЗИСТОНДА ЎЗБЕК ТИЛИДАГИ АДАБИЙ ЖАРАЁН, АДАБИЙ МУҲИТ ВА УНИНГ АНЪАНАЛАРИ

Хосият Бекмирзаева

Филология фанлари бўйича, фалсафа доктори

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20830385>

(“Ўш адабий муҳити” рисоласидан қисқартма)

Агар хўрласа киши ўз тилин,
Ватан хоинидур, ватан душмани.

Қирғизистонда ўзбек тилидаги бадиий адабиётнинг мавжудлиги бор ҳақиқат. У узоқ тарихга ва бой анъаналарга бой.

Турли-туман чолғуларнинг турфа садолари қўшилиб ягона куйни яратгани каби, яқин атроф юртларнинг бир замонда яшаб фаолият кўрсатган шоир – ёзувчиларнинг асарлари ҳам ижод майдонида бир адабий жараёни ташкил этади, Қирғизистонда ривожланган ўзбек тилидаги адабий жараён ҳам ўзбек адабий жараёнининг ажралмас бир бўлагидир.

Биз туркий адабиётларнинг муштарак мероси ва ёзма адабиётимизнинг дастлабки намуналари сифатида эъзозлаб келаётган “Девону луғотит-турк”, “Қутадғу билик” асарлари ҳозирги Қирғизистон худудида битилган, уларнинг муалифлари ҳам асосан шу ерда умргузаронлик қилганлар. XI асрда беқиёс қудрат касб этган қорахонийлар давлатининг пойтахти ҳозирги Тўқмоқ шаҳри яқинида бўлган. Шаҳар номи икки сўздан: “боло” (баланд, мартабали) ва “соғун” (шаҳар) сўзларидан таркиб топган. Болосоғун, хусусан, туркий халқлар давлатининг пойтахти сифатида X-XII асрларда гуркираб яшнайдди, илмий-маданий марказга айланади.

Туркий элларнинг юрларида кезиб, уларнинг тили, бой оғзаки поэтик ижодини ўрганган Маҳмуд Қошғарийнинг ота-бувалари қошғарлик бўлса ҳам, унинг она шаҳри ҳамда асосий истиқомат жойи Болосоғун эди. “Қутадғу билик”нинг муллифи Юсуф Хос Ҳожиб (Юсуф Болосоғуний) ҳам мазкур шаҳарда туғилди, камол топди.

Мумтоз адабиётнинг йирик вакили, “Бобурнома” асарининг муаллифи – шў ва шоир Заҳириддин Муҳаммад Бобур ҳаёти ва ижодининг Ўш шаҳри билан боғлиқ жиҳатлари жуда кўп. Бу қасабага қаттиқ кўнгил боғлаган бўлиб, ҳукмдор сифатида Ўшда унинг чорбоғи-қароргоҳи бор эди. Бобурнинг айрим ғазаллари ва хусусан “Бобурнома” ёдномасида бу ўлка табиатининг беназир тасвири берилган.

XVIII асрда Ўш замини ўзбек адабиётининг яна бир йирик вакили Хўжамназар Ғойибназар ўғли Хувайдон дунёга келтирди. Хувайдо ва унинг авлодлари Ўшда кизгин адабий муҳит яратдилар. Бунга Сирожиддин Соқиб ва Самарбонунинг адабий фаолияти далил бўла олади.

Мумтоз Шарқ шеърятининг характерли хусусияти шуки, у фалсафий тафаккур ва диний-фалсафий таълимотлар билан узвий боғлиқдир. Шунинг учун Шарқда шоирлар файласуф, айна пайтда файласуфлар шоир бўлган. Улар учун шеърят фалсафий мубоҳаса ва қарашларнинг ифода воситаси эди. Хўжамназар Ғойибназар ўғли Хувайдо дин-шариатнинг ақидаларини яхши ушлаган оиладан бўлгани учун “эшон” сифатлаши

берилган. Тасаввуф тариқатига бевосита хизмат қилиш учун масжид, хонақоҳ бунёд этган, элни билимли қилиш йўлидаги орзуларини рўёбга чиқарган. Бу шажарага мансуб тўрт нафар киши Ҳувайдо, Сирожий, Салоҳиддин Соқиб ва Самарбону соҳиби девондир.

Сирожий: Ҳувайдо эшоннинг набираси Сирожий Ўш ва Асакадаги мадрасаларда мударрислик қилган, яхши шоир бўлган.

Самарбону: Ҳувайдо эшоннинг чевараси Самарбону “Бону” таҳаллуси билан ижод қилган, гўзал ғазаллар битган. Самарбону ўз уйида мактаб очиб, муаллима бўлиб маҳалла қизларига хат-савод ўргатган.

Бу адабий анъаналар XX асрда ҳам давом этди. Қирғизистонда, Тўқмоқда туғилиб ўсган шоир, таржимон, арбоб Алихонтўра Шокирхонтўра ўғли Соғунийнинг фаолияти алоҳида ўрганишга лойиқ бу алоҳида мавзу. Уолим ва табиб сифатида “Тарихи Муҳаммадия”, “Шифо-ул-илал”, “Асос-ул-ислом”, “Ватан аҳлларига деганларим” асарларини яратди, дардли шеърлар ёзди, ўзбек тилига таржималар қилди.

Қирғизистонда туғилган Мирзакалон Исмоилий, Иззат Султон, Ёқубжон Шукуров, Илёс Муслим, Турсинбой Адашбоев, Қўлдош Мирзо, Шавкат Раҳмон каби ёзувчи, шоирлар ўзбек адабиётида из қолдирдилар. Ўтган асрнинг 20-йилларида Ўш шаҳрида янги йўналишдаги ўрта мактаб-интернат ишлай бошлаган, унда Мирзакалон Исмоилий, Иззат Султон, Ёқубжон Шукуров ва Ҳабиб Абдуллаевлар таълим олганлар.

Аллома, Навоий асарларини нашрга тайёрлаш ишига жалб қилинган Муҳаммадхон Исҳоқхон ўғли Маҳжурий 1890 йилда Андижонда зиёли оиласида дунёга келди. Тақдир тақозоси билан у 1933 йили Ўшга кўчиб келди, 1958 – 1973 йилларда Ўш шаҳридаги Шаҳидтепа масжидида имом-хатиблик қилган. 1940 – йилларда ҳам Маҳжурий ва Чарос қори каби шоирлар Қирғизистонда адабий жараёни совутмадилар.

1957 йилдан эътиборан Қирғизистоннинг Фрунзе (Бишкек) шаҳрида ўзбек тилида республиканинг “Қирғизистон ҳақиқати” рўзномаси чоп этиладиган бўлди. Уни чиқаришда Ҳалимжон Ҳамидов, Ҳамид Нурий, Холдоржон Қуронбоев, Турсунбой Маҳмудов, Машғал Ҳакимов каби журналист ва адиблар фаол ишладилар.

1961 йили Ўшда “Илҳом” адабий клуби ташкил этилди. Унга Республика жанубидаги турли шаҳар ва туманлардан адабий ижодга рағбати бор ёшлар жалб қилинди. Унда Турсинбой Адашбоев, Аҳмаджон Мелибоев, Қўлдош Мирзо, Усмон Темур, Ботирхон Ақромовлар фаол аъзолар бўлганлар. 1970 – йиллардан кейин Қуръон таржимони Алоуддин Мансур ҳам “Илҳом” клуби аъзоси бўлган. “Илҳом” клуби ҳозирги кунда ҳам Қирғизистон жанубида ёш ижодкорлар учун ўз фаолиятини юритмоқда.

1968 йилда Қирғизистон Республикаси радио тўлқинида ҳафтасига бир бора ўзбек тилида эшитириш ташкил этилган, бу тадбир ҳам маданий муҳитнинг бир бўлаги сифатида яхши натижалар берди.

Ўтган асрда ўзбек-қирғиз адабий алоқалари ривожланди, ўзаро адабий таъсир сезиларли даражада кучайди. Ўтган асрда қирғиз халқининг мухташам эпоси - "Манас" ўзбек тилига тўлиқ таржима этилди, “Манас” таржимасида қирғизистонлик Турсунбой Адашбоев айниқса самарали меҳнат қилган. Турсунбой Адашбоев катта таржимон ҳам эди, “Манас” эпосини насрий баёнини ўзбек тилига таржима қилган. Адабиётшунос олим, таржимашунос Зухриддин Исомиддинов “Сен ҳам дарё, мен ҳам дарё” мақоласида: “Ўзбек-қирғиз ва қирғиз ўзбек таржимачилигига ҳам ўша йиллар асос солинган.”(яъни 1940 йилларнинг охири 1950 йиллар) дейди. Смар Шимеев “Фарҳад менен Ширин”(1960) достонини, Али Тоқамбоев, Аликул Осмонов, Узакбай Абдикаймов, Темиркул Уметалиев,

Смар Шимеев, Кубанич Акаев, Насирдин Байтемиров таржимонлар кенгаши “Лайли менен Мажнун”(1946-1950) достонини қирғиз тилига маҳорат билан таржима қилдилар. “Лайли менен Мажнун” 1948 йил Фрунзе шаҳрида, “Фарҳад менен Ширин” 1962 йил Фрунзе шаҳрида босиб чиқилган.

Жанубий Қирғизистон адабий жараённинг ютуқлари ҳақида гап борганда, йирик дин арбоби, исломшунос олим Алоуддин Мансур муваффақиятини алоҳида тилга олиш дарко, “Қуръони Карим”нинг ҳозирги замон ўзбек тилига таржимаси шунчаки таржима эмас, балки шарҳли таржима ва тафсир бўлган. Алоуддин Мансур муваффақияти биргина Жанубий Қирғизистон ўзбек адабий жараёнининг ютуғи бўлиб қолмасдан, бутун ўзбек адабий жараёнининг ютуғи бўлган.

Замонавий ўзбек шеърининг симфониясига ўз товушини қўша олган қирғизистонлик шоир Шавкат Раҳмон 1949 йили Олой туманидаги Гулша қишлоғида туғилган, Ўш шаҳрида вояга етган, ёшлик даврида “Илҳом” клубига қатнаб юрган. Сўз санъати кишилар ўртасида аввало шеърининг шакли пайдо бўлган. Тарихда даврига кўра гоҳ у тур-гоҳ бу тур байроқдорлик қилган, яъни ё шеърининг, ё драма, ё худ проза етакчи жанр ҳисобланган. Шавкат Раҳмон замона шеърининг байроғини даст кўтариб, баралла овоз чиқара олган шоир бўлди.

Қирғизистонда шу кунларда ҳам ўзбек тилидаги адабий – ижодий жараён қизғин давом этмоқда. Ўсиб келаётган ёш авлод ўз ватанининг адабиётини, миллатдош ижодкорлари фаолиятини билиши керак. Ҳозирда, Авлиёхон Эшон, Соҳиба Шокирова, Даврон Ҳотам, Одилжон Дадажонов, Дилноз Топволдиева, Умида Мирзабоева, Махмуд Казакбаевлар Қирғизистонда яшаб ўзбек тилида ижод қилиб келмоқдалар.